

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ПАХТАНИ ҲАВО ТРАНСПОРТИ ЁРДАМИДА ТАШИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ТЕЖАМКОРЛИККА ЭРИШИШ

Наманган муҳандислик-технология институти

Холбаев Дониёр Жўрабоевич.

“Энергетика” кафедраси ката ўқитувчи,

xolbayev_doniyor@mail.ru tel. +99893-407-37-26

Аннотация: Мақолада пахтани пневмотранспортда ташишда ҳаво тезлиги ва аэродинамик кучнинг қувур кўндаланг кесими бўйича ўзгаришини тадқиқ қилиш натижалари ўз аксини топган. Унда пахта пневмотранспорти жараёнини самарали бошқариш бўйича хулоса ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: пахта хомашёси, пневмотранспорт ускунаси, ҳаво тезлиги, қувур, қувур кўндаланг кесими, диаметр, аэродинамик куч.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон «Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 мартдаги 253-сонли “Пахта тўқимачилик ишлаб чиқаришлари ва кластерлари фаолиятини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тўғрисида” ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқотлари муайян даражада хизмат қилади.

Республикамизда пахта хомашёсини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш, мамлакат пахта тозалаш саноати тузилмасини такомиллаштириш, техник ва технологик қайта қуриш асосида пахта маҳсулотлари таннархини камайтириш ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш орқали унинг рақобатбардошлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «... миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, иқтисодиётда энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш» вазифаси белгилаб берилди.

Ушбу вазифани бажаришда пахта хомашёси толасини чигитидан ажратиш жараёни назарий ва амалий таҳлиллари асосида жин машинаси ишчи камерасини такомиллаштириш ва унинг ҳисобига жинлаш жараёни самарадорлигини ошириш, жумладан арра тишларига пахта толаси илашишини яхшилаш ҳамда хомашё валиги тезлигини мувофиқлаштириш ҳисобига жинлаш жараёнининг иш унумини ошириш ва энергия сарфини камайтириш муҳим масалалардан ҳисобланади.

Пахта тайёрлаш суръатининг ўсиши, навбатдаги технологик жараёнлар – йигириш, тўқиш, бўяш-пардозлаш ва тикувчилик соҳаларининг

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ривожланиши пахтани қайта ишлаш саноати олдига ишлаб чиқариш қувватларини ошириш, ускуналарнинг унумдорлигини кўтариш, маҳсулот сифатини яхшилаш, таннархини пасайтириш вазифаларини қўймоқда.

Бу вазифалар ижроси, пахта тозалаш корхоналарида қўлланадиган ҳаво транспорти ускунаси ишига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқдир. Чунки, у тўғридан-тўғри пахта тозалаш корхонасининг узлуксиз технологик жараёнига қўшилиб, унинг иш суръатини белгилаб берувчи дастлабки ва муҳим қисми бўлиб ҳисобланади.

Пахтани корхона ичида ташишда асосан сўрувчи турдаги ҳаво транспортдан фойдаланилиши тўғрисида аввалроқ айтиб ўтган эдик. Сўрувчи ҳаво транспорти ускунасининг афзаллик томони - ишчи ҳаво қузури тизимини пахта тозалаш корхоналарининг ғарамлар сақланадиган майдонлари жойлашишига қараб қийинчиликларсиз, осонлик билан ўзгартириш имкони борлигида, унинг узунлигини бошланғич ҳаво қувурларига қўшимча ҳаво қувурларини улаш орқали узайтириш мумкинлигидадир. Ҳаво транспорти ускунасининг иш унуми пахта тозалаш корхонасининг ишлаб чиқариш қуввати яъни, бир соатда қайта ишланадиган пахта хомашёси миқдорига боғлиқ бўлиб, соатига ўртача 10 тоннани ташкил қилади.

1-расм. Пахта тозлаш корхоналаридаги ҳаво ёрдамида ташувчи қурилма
 1-ҳаво қузурига пахта механик узатувчи ускуна; 1.а- ёрдамчи лентали транспортёр; 2-ишчи ҳаво қузури; 3- тоштутгич; 4- сепаратор 5-сўрувчи ҳаво ўтказгич 6- вентилятор; 7-чиқарувчи ҳаво ўтказгич; 8-циклон; 9-чанг камераси (I – пахта ғарами, II – ишлаб чиқариш цехи).

Пахта тозалаш корхоналарида қўлланадиган анъанавий ҳаво транспорти ускунасининг ишчи схемаси 1- расмда келтирилган бўлиб, у қуйидагича ишлайди: ҳаво қузурига пахта механик узатувчи ускуна (1) воситасида берилади. Пахта ишчи ҳаво қузури (2) бўйлаб ҳаво ёрдамида ташилади, оғир аралашмалардан тоштутгич (3) да тозаланади ва сепаратор (4) да эса ташувчи ҳаводан ажратиб олинади.

Сепаратордан чиққан пахта хомашёси уни қайта ишловчи, қуритувчи, тозаловчи ва толани ажратиб олувчи технологик машиналарга узатилади.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ифлосланган ҳаво эса сўрувчи ҳаво ўтказгич (5), марказдан қочма вентилятор (6), чиқарувчи ҳаво ўтказгич (7) орқали циклон (8) га ва чанг камераси (9) га узатилади. Улар ўз навбатида ҳавони атмосферага чиқаришдан олдин толали чиқиндилар билан аралашган майда минерал заррачалар (чанг)дан тозаланишини таъминлайди.

Пневмоускунани пахта билан таъминлаш РП, РБХ ёки РБА маркали ғарам бузиш машиналари ёрдамида амалга оширилади. Бу машиналар пахта тозалаш соҳасида энг оғир ва катта жисмоний куч талаб этадиган жараён – пахта ғарамини бузиб, ёки прицепларга юклаш, ёки ҳаво транспорти қувурига узатиб бериш жараёнини механизациялашни амалга оширади.

Ғарамбузгичнинг асосий ишчи органи айланувчи қозиқчали чамбарак (фреза) бўлиб, у пахта ғарами юзаси билан таъсирлашганда қозиқчалар пахта қатламига ботади ва уни бузиб, титиб, фреза остида жойлашган лентага ташлайди. Дастак ости лентали транспортёри пахтани айланувчи платформа устида жойлашган тарновга узатади. Ундан пахта иккинчи транспортёрга тушади ва у билан ташқарига чиқарилади. Ғарамбузгич ёнида унинг ҳаракат йўналишига параллел қилиб, ғилдиракли асосга жойлаштирилган лентали транспортёр ўрнатилади. Унинг устига тушган пахтани транспортёр ҳаво транспорти қувурига ташлаб беради. Қувур, ўз навбатида, пахтани навбатдаги технологик жараёнга етказилишини таъминлайди.

Саноатда пневмоўтказгич (2-расм), одатда қалинлиги 2-3 мм бўлган пўлат листлардан тайёрланади. Шунингдек, қўлланиш жойига қараб, рангли металл, чўян, пластмасса, резина каби материаллардан ҳам тайёрланиши

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

мумкин. Аммо, саноатда қувур тайёрлаш учунқулай ва эксплуатацион хусусиятлари бўйича афзалроқ бўлганхомашё пўлат листлар ҳисобланади.

2 – расм. Пневмоўтказгич (ҳаво қувури) шакллари

Кўндаланг шакли бўйича айлана, тўртбурчак, учбурчак, тор (бурчаклари юмалоқланган тўртбурчак), овал шаклидаги ҳаво қувурлари ишлатилади. Улар ичида, агар қўлланиш жойи айнан бошқа шаклни талаб қилмаса, барча ҳолатларда юмалоқ шаклдаги ҳаво қувури ишлатилади. Чунки, айнан юмалоқ шаклда бир хил периметрда энг катта кўндаланг юза қилиш мумкин. Бу дегани, иқтисодий нуқтаи назардан энг афзал шакл ҳаво қувури учун юмалоқ шакл ҳисобланади, деганидир.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Пахта тозалаш саноатида, асосан диаметри 200 – 630 мм бўлган пўлат ҳаво қувурлари ишлатилади. Бундан, 200 – 300 мм ли ҳаво қувири пахта чигитини, 400 мм ли ҳаво қувири пахта хомашёсини, 630 мм бўлгани пахта толасини ҳаво транспортидаташишда қўлланади. Биз, асосан пахта хомашёсини ҳаво транспортибилан ташиш масаласи билан шуғулланганимиз учун, кўпроқ шу жараёнга мос келадиган ҳаво қувурлари ва уларнинг хусусиятлариюстида тўхталадик.

Ҳаво қувири узунлиги турлича бўлиши, металлургия ва машинасозлик корхоналари томонидан исталган ўлчамда тайёрлаб берилиши мумкин. Пахта саноатида энг кўп учрайдиган ҳаво қувири узунлиги 2, 3 ва 4 метр бўлади. Узун трассаларни ҳосил қилиш учун ҳаво қувири ўзаро пайвандлаш, резбали маҳкамлаш, махсус қоплама маҳкамлагичлар билан бириктириш йўллари билан уланади. Корхонада пахта ғарамларининг цехларга нисбатан жойлашишига қараб трассалар узунлиги 200, 300, 500 метргача бориши мумкин. Шуларни инобатга олиб оптимал вариант қилиб ҳар 90-100 метрга пахта тозалаш корхоналарида кўпроқ перевалка қурулмасидан фойдаланилади. Чунки перевалка қурулмаси пахта ғарамидан пахтани яқин масофага яқинлатсак шунча электр энергия сарифи камаяди ва двигател қизишини олдини олинади шунда ишлаш муддати ҳам узаяди.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Фойдаланилган ахборот манбалари:

1. Мурадов Р., Саримсаков О., Хусанов С. Внутриводская пневмотранспортировка хлопка-сырца: состояние, проблемы и перспективы. Журнал «Механика муаммолари», 2014, №2
2. «Ўзпахтасаноат» АБ, «Пахтани дастлабки қайта ишлаш» (Первичная обработка хлопка), Т., «Мехнат», 2002г.
3. Саримсаков О. Пахтани пневмотранспортга узатиш ва ҳаво ёрдамида ташиш жараёнини такомиллаштириш. Монография. «Наврўз» нашриёти, Наманган, 2019 й.
4. Саримсаков О. Д.Турғунов, А.Исакжанов. Пахта хомашёсини пневмотранспортга узатиш жараёнини амалий ўрганиш// НамМТИ илмий-техника журнали, №3-4, 2018, 37-41 бет
5. Черный Г.. Газовая динамика. Москва. Наука, 1988.
6. Альтшуль А.и др. Гидравлика и аэродинамика. Стройиздат, 1987.
7. Лойцянский Л.. Механика жидкости и газа. Москва, Дрофа, 2003.

